

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Ибрагимова Шахзода Шерали қизи

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

SOLANUM LACINIATUM AITON – БЎЛАКЛИ ИТУЗУМНИ ЕТИШТИРИШ АГРОТЕХНИКАСИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY